

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

MAKARON MAHSULOTLARI SIFATIGA BUG‘DOY DONI NAVLARINING TA‘SIRI

Muratova Malika,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti 1-chi bosqich magistranti,

Sultanova Zulfiya Sultanovna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor.

E-mail: z_sultanova@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437614>

Annotatsiya. Maqolada makaron sifatini belgilovchi omillar tahlil qilinadi. Makaron mahsulotlarining texnologik xususiyatlarini don va unning sifat ko‘rsatkichlariga bog‘liqligi aniqlangan, bug‘doy doni sifati makaron xususiyatlarini baholash tizimining birligi hisoblanib, don mahsulotini qayta ishlashning har bir bosqichida makaron mahsulotlarining xususiyatlarini nazorat qilish, tuzatish va mustahkamlash imkoniyatini beradi.

Kalit so‘zlar: Don, bug‘doy, sifat ko‘rsatkichlari, tayorlash xususiyatlari, makaron mahsulotlari, texnologiya, sifat nazorati.

Аннотация. В статье анализируются факторы, определяющие качество макаронных изделий. Приводятся данные по зависимости технологических свойств макаронных изделий от показателей качества зерна и муки, рассматриваемых как единица системы оценки свойств пшеничных макаронных изделий, которая позволяет контролировать, корректировать и укреплять свойства макаронных изделий на каждом этапе переработки зерна.

Ключевые слова: Зерно, пшеница, показатели качества, кулинарные свойства, макаронные изделия, технология, контроль качества.

Abstract. The article analyzes the factors determining the quality of pasta. The established dependence of the technological properties of pasta products on the quality indicators of grain and flour, which is considered a unit of the system for assessing the properties of wheat pasta, allows you to control, correct and strengthen the properties of pasta products at each stage of grain processing.

Keywords: Grain, wheat, quality indicators, cooking properties, pasta products, technology, quality control.

Kirish: Makaron mahsulotlari sifati asosan bug‘doy doni navi va uning texnologik belgilari bog‘liq bo‘ladi. Makaron mahsulotlari ishlab chiqarish uchun maxsus makaronbop un, tarkibida kamida 28% klekovinasi bor oliy va 1-nav nonbop un, suv - asosiy xom ashyo bo‘lib xizmat qiladi. Un turi makaron sifatiga bevosita ta‘sir qiladi. Qattiq bug‘doy uni tarkibida oqsil miqdori yuqori bo‘lib: qattiq, elastik xamir va sifatli tayor maxsulotni beradi. Yumshoq bug‘doy unida oqsil miqdori 10-12% va yumshoq xamir hosil qiladi [1,3].

Kiyidagilar qo‘shimcha xom ashyo bo‘ladi: boyituchi qoshimchalar- tuxum, tuxumli maxsulotlar, qaymog‘i olinmagan sut, quritilgan sut va x. k.; ta‘m va xo‘sh bo‘y ta‘m kiritadigan qo‘shimchalar - B₁, B₂, PP vitaminlari; sifatini yaxshilovchi va

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

maxsulot sirtiga surtiladigan moddalar. Makaron mahsuloti sifatli va yaxshi bo‘lishi uchun asosan qattiq bug‘doy “durum” navlaridan ishlatiladi, sababi oqsil va kleykovinasi yuqori, pishganda shaklini yo‘qotmasligi, pishiqligi bilan ajralib turadi. Yumshoq bug‘doy doni navlari mahsulotlari ha‘m makaron tayorlashda foydalaniladi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot olib borish davomida makaron mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlari ilmiy adabiyotlar, me‘yoriy hujjatlar va oziq-ovqat mahsulotlari standartlari asosida o‘rganildi. Shuningdek, makaron mahsulotlarining tashqi ko‘rinishi, rangi, ta‘mi va pishirish jarayonidagi xususiyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, makaron mahsulotlari asosan quyidagi talablarga javob berishi baholanadi: mahsulotning shakli to‘g‘ri va silliq bo‘lishi; rangi och sariq yoki tabiiy bug‘doy rangida bo‘lishi; begona hid va ta‘m bo‘lmasligi; namlik miqdori me‘yoridan oshmasligi; pishirilgan paytda makaron mahsulotlari shaklini saqlashi va bir-biriga yopishib qolmasligi bo‘yicha baholanadi.

Tadqiqot natijalari. Makaron mahsulotlari asosan qattiq bug‘doy navli unlardan foydalaniladi. Sababi ular oqsilga boy va yuqori nav turi hisoblanadi, u oqsil va kleykovinaga boy bo‘ladi, 12-13% oqsil mavjud bo‘lganligi uchun o‘z holati va shaklini saqlab qoladi. Unning kraxmali, tozalik (ash <0,8%) va namlik 12-14% xamirning suv olishi, elastikligi, presslash paytidagi deformatsiya va tayyor makaronning qattiqligini belgilaydi.

Makaron mahsulotlari maxsus makaronbop un (tarkibida kamida 28—30% li kleykovina bo‘lgan oliy va 1navli nonbop un)dan tayyorlanadi. Makaron mahsulotlari tayyorlashda makaron hamiriga boyituvchi qo‘shimcha mahsulotlar (tuxum, qaymogi olinmagan quritilgan sut va boshqalar) qo‘shiladi. Makaron mahsulotlarining oziqaviy iste‘mol afzalligi shundaki, u fizik-kimyoviy tarkibini yo‘qotmasdan ko‘p vaqt saqlanishi mumkin, suv tortmaydi, tashishga qulay, undan tez vaqtda turli taom tayyorlash mumkin, tarkibidagi uglevod moddalar inson a‘zolariga tez hazm bo‘ladi.

Qattiq bug‘doy - bu Triticum durum hisoblanib, aynan bu bug‘doy doni navi yuqori sifatli makaron tayyorlash uchun foydalaniladi [2]. Oliy navli yumshoq bug‘doy navlari ham mavjud, ular asosan yumshoqroq tuzilishiga ega bo‘lgan makaronlar uchun foydalaniladi va un rangi oqish yumshoq bo‘ladi. Jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, bug‘doy doni tarkibida kraxmal ahamiyatli o‘rin egallaydi. Oqsil miqdori esa makaron mahsulotining egiluvchanligi va sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Bug‘doy donining o‘rtacha kimyoviy tarkibi:

№	Tarkibiy qismi	Miqdori (%)
1	Oqsil	12-14
2	Kraxmal	65-70
3	Namlik	12-14
4	Klechatka	2-3

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

5	Mineral moddalar	1,5-2
---	------------------	-------

Hududimizda etishtirilgan «Безостая-100», «АНТОНИНА», «Qoraqalpog'iston 100» navli bug'doy donining nonboplik xossalarini tadqiq qilish asosida olinadigan unning sifat ko'rsatkichlari aniqlanadi. Bu navlar qurg'oqchilikka chidamli, hosildorligi yuqori va suvni juda kam talab qiladi. Besostaya -100 nav Rossiyada ekish uchun rayonlashtirilgan bo'lib, 2017 yilda davlat reestiga kiritilgan. Tur xili: lyutestens (lutescens) , o'simlik bo'yi 90-95 sm, o'rta bo'yli, ertapishar. Tanlab olingan navlar sifati va texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biriga yaqin, hududimizda etishtirishga moslashgan. Don tarkibidagi kleykovina miqdori 28-31,6% va sifati boyicha 1 klass bug'doy doniga javob beradi.

Makaron ishlab chiqarish texnologiyasining asosiy jarayonlari: dastlabgi mahsulot tayyorlash, unni avval elaklardan o'tkazib, har xil aralashmalardan tozalash. Xamir qorish: un va suvni alohida qorishmalar bilan birgalikda zich hamir holatiga keltiriladi. Shakl berish: xamirni avvalo presslab uni har xil makaron nasadkalaridan o'tkazib, turli makaron shakllariga keltirish. Quritish: makaron mahsulotlarini maxsus quritgichlarda past haroratda quritib olish. Sovutish va saralash: qurigan homashyomi xona haroratiga keltirib, uni siniq, puch, nuqsonli mahsulotlarni ajratish.

Qadoqlashda tayyor makaron mahsulotlarini, ma'lum miqdorda o'lchab qadoqlash va markalashdan iborat. Makaron mahsulotlariga qo'yiladigan asosiy talablar, bu - makaron ishlab chiqarishda mahsulotning sifati, xavfsizligi va iste'molga yaroqliligini ta'minlash uchun belgilangan me'yor hisoblanadi. Ular odatda tashqi ko'rinish, tarkib, ta'm, hid va saqlanish xususiyatlariga qarab baholanadi.

Tashqi ko'rinishiga qo'yiladigan talablar: makaron mahsulotlari shakli to'g'ri va bir xil bo'lishi kerak. Mahsulot yuzasi silliq, yoriqsiz va sinmagan bo'lishi lozim; rang odatda och sariq yoki sariq bo'lishi kerak (bug'doy sifatiga bog'liq); begona aralashmalar bo'lmasligi kerak.

Ta'mi va hidiga qo'yiladigan talablar: makaron mahsulotining ta'mi yoqimli, bug'doy mahsulotiga xos bo'lishi lozim; begona ta'm yoki hid (achchiq, nordon, mog'or hidi) bo'lmasligi kerak.

Tarkibiga qo'yiladigan talablar: asosan qattiq bug'doy uni (durum bug'doy) ishlatilishi tavsiya etiladi; namlik miqdori odatda 13% dan oshmasligi lozim bo'ladi; oqartiruvchi yoki zararli kimyoviy qo'shimchalar bo'lmasligi lozim.

Pishirilgandagi sifati: pishirilganda shaklini saqlab qolishi kerak; bir-biriga yopishib qolmasligi kerak; juda yumshab ketmasligi yoki ezilib ketmasligi kerak bo'ladi.

Saqlash va gigiyenik talablar: makaron quruq, toza va shamollatiladigan joyda saqlanishi kerak; zararkunandalar va namlikdan himoyalangan bo'lishi lozim; qadoqlanishi mustahkam va oziq-ovqat uchun xavfsiz materialdan bo'lishi lozim topiladi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Xulosa qilib aytganda, bug'doy donidan makaron mahsulotlari ishlab chiqarish uchun bir qator texnologik bosqichlar amalga oshiriladi.

Makaron mahsulotlarining sifati asosan ishlatiladigan bug'doy donining kimyoviy tarkibiga, xususan oqsil va kraxmal miqdoriga bog'liq bo'ladi. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida xomashyoni to'g'ri tanlash, texnologik jarayonlarga qat'iy amal qilish hamda namlik va sifat ko'rsatkichlarini doimiy nazorat qilish mahsulotning yuqori sifatli bo'lishini va uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi.

Shu sababli makaron mahsulotlari sifatini oshirish maqsadida ishlab chiqarishda yuqori sifatli, ayniqsa qattiq bug'doy navlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va mahsulotlarni to'g'ri saqlash sharoitlarini yaratish makaron mahsulotlarining sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. М. Г. Васиев., М. А. Васиева., ва бошқалар. «Нон, макарон ва қандолат маҳсулотлари ишлаб-чиқариш технологияси».- Тошкент.- Мехнат, 2003.й.
2. Qodirov B.Q Donni qayta ishlash texnologiyasi – Toshkent, 2018.
3. Медведев Г.М. Технология и оборудование макаронного производства. – М.: 1984. – 280 с.